

УДК 070

Долгина Е.С., канд. культурологии
Патрахина Т.Н., канд. фил. наук
Нижневартовский государственный университет
г. Нижневартовск, Россия

ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ДЕТСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

Аннотация. В статье анализируется жанровая составляющая современной телевизионной журналистики. Рассматривается современное состояние жанров журналистики для детской аудитории. Отдельное внимание авторы статьи уделили особенностям и структуре развлекательного жанра журналистики для детско-юношеской целевой аудитории.

Ключевые слова: детская журналистика, жанры журналистики средства массовой коммуникации, целевая аудитория, телевизионный проект.

Мир современного ребенка тесно связан со средствами массовой коммуникации (медиа), к которым относят телевидение, кинематограф, прессу, видео, Интернет, спутниковое телевидение и тому подобное. Как отмечают ученые, средства массовой коммуникации и информации могут способствовать позитивному развитию человека, но, в то же время, и опустошению, духовному, нравственному, эстетическому кризису личности. Засилье низкопробной в художественном и содержательном отношении детской теле- и кинопродукции, где постоянно присутствуют сцены насилия, негативно влияет на воспитание ребенка, развитие художественного восприятия, познавательные интересы и творческие возможности личности.

Телевидение – один из самых мощных факторов воспитания и обучения, эффективный инструмент воздействия на сознание и эмоции детской телеаудитории. Телевидение для детей синтезировало лучшие черты своих предшественников: прессы, радио, кинематографа и нашло собственные средства и методы отражения действительности. Его становление и развитие в России сопровождалось изменением тематики, содержательных приоритетов, что влияло на информационно-эмоциональное наполнение телепрограмм.

Сегодня развлекательное телевидение заполонило телевизионный эфир, постоянно растет интерес зрительской аудитории к развлекательным программам и у них чрезвычайно высокие рейтинги. Такие проекты весьма актуальны и соответствуют общественным интересам населения. Чтобы не потерять интерес зрителя, постоянно совершенствуется программное наполнение телеканалов. Программы политического и информационного характера вводят в свое содержание элементы развлечений. Развлекательные программы внесли изменения в эфирное насыщение телеканалов, разнообразили разновозрастную зрительскую аудиторию по интересам и интересы, повлияли на плотность сетки вещания, что усиливает научный интерес к исследованию этой темы.

Поскольку понятие «проект» в основном рассматривается в сфере управления или технической сфере, и нет такого определения «развлекательный проект» (сфера телевидения), то как синоним используем термин «развлекательная программа» / «развлекательная передача». Телепередача – это целостный видеоряд, созданный с определенной целью, который транслируется на телевидении [5, с. 26]. Их можно классифицировать следующим образом: новостные (выпуск новостей); приключенческие; образовательные; спортивные; научные; детские; развлекательные [3, с. 46].

Обратим основное внимание на телепередачи развлекательного характера, поскольку именно такой вид телепередач стал самым популярным на российском телевидении. Примером для подражания стал зарубежный (европейский американский) опыт, но при этом отечественные специалисты в области ТВ смогли найти изюминку в каждой из них, предложить нечто присущее только российскому телевидению.

Понятие «развлекательная программа» имеет происхождение от слов «развлечение», «игра», «зрелище». Основой любой развлекательной программы является игра, поэтому эти программы обязательно должны быть зрелищными, а развлечение должно быть неотъемлемой частью понятия «развлекательные программы». Так, термин «развлечение» имеет два лексических значения: 1) то, что веселит, развлекает человека; 2) то, что успокаивает, утешает кого-либо в горе, в несчастье и радости [1, с. 9]. Также дадим определение понятию «зрелище». Это специально, то есть умышленное, организованная во времени и пространстве публичная демонстрация социально значимого поведения [7].

Таким образом, развлекательная программа направлена на создание целостного видеоряда сюжетов развлекательного содержания, транслируемого на телевидении для широкой целевой аудитории.

Структура так называемой «игры» в сфере телевидения была изменена в течение последних десятилетий в результате бурного развития телевидения. Соотношение игроков и зрителей стало несравнимо больше. За событиями в студии имеют возможность наблюдать миллионы зрителей. Понятие времени также трансформируется: передачу снимают в одно время, а транслируют ее в другое – более удобное для зрителей. Зрительское пространство «игры» становится практически безграничным, потеряв прежние границы в физическом пространстве благодаря электронным средствам массовой информации. Вышеперечисленные факторы превращают так называемую игру, которая транслируется на телевидении, в телешоу, зрелище [8, с. 48].

Таким образом, развлекательные телепрограммы постепенно завоевали все медиaprостранство и стали любимым зрелищем миллионов телезрителей. Еще несколько лет назад российские телекритики заявляли, что российское телевидение должно совершенствоваться по определенным параметрам. Первый из них – это закупка качественных форматов, второй – разработка собственных. Теперь же большее количество тех же телекритиков утверждают, что первый параметр «взят», второй – в стадии совершенствования и дальнейшего развития. Ежегодно появляются новые телевизионные форматы с целью привлечения внимания и подчинения российского телезрителя.

По типологии развлекательные программы можно разделить по следующим критериям:

- рейтинговые показатели телевизионной программы;
- продолжительность в эфире проекта;
- охват разноплановой зрительской аудитории;
- эмоциональное воздействие на зрителей;
- зрелищность;
- привлечение к участию зрителя (звонки в студию, sms-голосования, участие в различных конкурсах и т.д.);
- уровень профессионализма команды, которая создавала телепрограмму [6, с. 72].

Телевизионные программы делятся на развлекательные программы и познавательно-развлекательные [5, с. 86].

К развлекательным относятся:

1) юмористические программы – включают в себя все юмористические и сатирические передачи, независимо от того, какой формат телепоказа; в основном это цифровые программы, основанные на интеллектуальном или физическом соперничестве участников, реализованные в различных телевизионных жанрах;

2) кулинарные шоу – это шоу, которые посвящены описанию приготовления блюд;

3) реалити-шоу – основной признак данного жанра – наблюдение за жизнью героев передачи в реальном времени, обращение к реальности во всех ее проявлениях, начиная с участников и заканчивая декорациями;

4) развлекательные шоу-зрелища – представляет собой цикловые программы (анимационные программы, студийные или снятые на природе, комедийные сериалы), которые объединяет желание рассмешить аудиторию посредством сатиры, эксцентрики или авторской иронии);

5) «программы-перевоплощение» – это программы, в которых участники принимают новый вид, образ, становятся другими;

6) игровые развлекательные программы – интерактивные игры;

7) светские хроники – программы о моде и модной светской жизни;

8) музыкальные программы – программы развлекательного характера, в которых демонстрируется исполнение различных песен. В последнее время в таких программах используется конкурсная основа [4, с. 95].

К познавательно-развлекательным программам относятся:

1) «Программы-инфотеймент» – это способ подачи теле– или радиовещательного материала, который нацелен как на развлечение, так и на информирование аудитории. В передачах, содержание которых характеризуется как инфотеймент, информация должна носить развлекательный характер за счет подбора материала или способа его оформления. Инфотеймент проникает в различные медийные жанры (ток-шоу, выпуски теленовостей и отдельные репортажи) и его основной отличительной чертой является апелляция к эмоциям зрителей.

2) Ток-шоу (контактные программы) – один из видов телепередачи, в ходе которой несколько приглашенных гостей участвуют в обсуждении предлагаемой ведущим темы. В основном, при этом должны быть приглашены в студию зрители. Иногда гостям студии предоставляется возможность высказать собственное мнение или задать вопрос участнику. Классическое ток-шоу включает в себя треугольник: ведущий – приглашенные эксперты – зрители в студии. Ток-шоу сочетает сценические приемы и приемы журналистики. Но значительная часть специалистов именно этого жанра считают, что залог успеха ток-шоу – это юмор. Герой должен иметь чувство юмора и способность смеяться над собой. Исследователь А.С. Вартанов отмечает, что основной задачей жанра ток-шоу является активизация восприятия содержания, заключенного в передаче с помощью диспута, каверзных вопросов, высказываний различных точек зрения [2, с. 18]. Нужно отметить, что в некоторых случаях «ток-шоу» называют любую «разговорную» передачу, например, беседу за круглым столом или студийное интервью, если его берет достаточно известный, ведущий журналист.

3) Интеллектуально-развлекательные программы – предназначены, в первую очередь, для информирования, развития, но несущие значительные элементы развлекательного характера, основанные на освещении неполитических событий.

Таким образом, телевизионные программы заняли соответствующую нишу в российском телеэфире. Их виды разнообразны и объединяют зрительскую аудиторию, различную и по возрасту, и по полу. Именно социальные нужды населения объясняют популярность программ.

Литература

1. Андреева И.А. Плюсы и минусы трансформации информационной среды для развития российского общества // Информационные ресурсы России. 2003. №1. С. 7-14.
2. Вартанов А. Актуальные проблемы телевизионного творчества: на телевизионных подмостках. М.: КДУ; Высшая школа, 2003. 320 с.
3. Владимирова М. Что ждет российское ТВ? // Журналист. 2008. №4. С. 44-50.
4. Климов И. Телевидение: модальности существования // Социологические исследования. 2015. №10. С. 93-99.
5. Лазутина Г.В., Распопова С.С. Жанры журналистского творчества: учеб. пособие для студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 2011. 320 с.
6. Рысин Ю.С. Социально-информационные опасности телерадиовещания и информационных технологий. М.: Гелиос АПВ 2007. 270 с.
7. Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А.П. Евгеньевой. 4-е изд., стер. М., 1999.
8. Телевизионная журналистика: Учебник. 3-е издание, переработанное и дополненное / Редколлегия: Г.В. Кузнецов, В.Л. Цвик, А.Я. Юровский. М., 2012. 382 с.

© Долгина Е.С., Патрахина Т.Н., 2021